

CONSULTA DE ENFERMAGEM NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

LIMA – Ana Beatriz Correia¹
MARQUES – Ramilly Mesquita²
SOUSA – Caren Nadia Soares De³

RESUMO

A consulta de enfermagem está regulamentada e integrada a ações privativas do enfermeiro responsável por avaliar o estado de saúde do usuário. Esta, é uma atividade que passa a ser difundida com a estratégia saúde da família como potência na produção do cuidado na atenção primária. Nessa perspectiva, o estudo tem como objetivo verificar na literatura relatos sobre a consulta de enfermagem na estratégia saúde da família. Percebeu-se então que a consulta de enfermagem é um instrumento que precisa ser qualificado, mas que sem dúvida, tem grande potencial de gerar mudanças no processo de atenção à saúde e qualificar o atendimento na atenção primária. Compreender a experiência do enfermeiro com a consulta de enfermagem no contexto da estratégia saúde da família e propor um modelo representativo. Estas originaram fenômenos, temas, categorias e subcategorias, que embasaram a construção da categoria central e, conseqüentemente, do modelo teórico. Resultados a inter-relação dos fenômenos fez emergir a essência da experiência do enfermeiro, revelando a categoria central: da formação do enfermeiro à prática da consulta de enfermagem, empenhando aprendizados, desafios e autonomia como componentes intervenientes. Considerações finais a experiência do enfermeiro é positiva e apesar de inúmeros desafios no cotidiano o enfermeiro vem atuando embasado na integralidade do cuidado.

Palavras-chave: Enfermagem. Consulta de enfermagem. Atenção primária de saúde. Equipe multiprofissional.

1. INTRODUÇÃO

Este arquivo foi baseado em leitura de artigos, a consulta de enfermagem é uma assistência restrita ao enfermeiro, determinada pela Lei no 7.498/86 que consiste no de enfermagem e são capazes de responder às complexidades dos indivíduos, com , com base em processos de técnicas adquiridas através de estudos teóricos e práticos.

Os profissionais da enfermagem realizam planejamentos do trabalho a fim de proporcionar atividades de saúde por meio de orientações, instruções e ações com meios de decidir qual o melhor cuidado administrado para cada indivíduo que busca

¹ Discente do curso de Enfermagem. E-mail: anabeatrizc823@gmail.com

² Discente do curso de Enfermagem. E-mail: ramillymesquita016@gmail.com

³ Doutora em Farmacologia: E-mail: carensoares@unigrande.edu.br

amparo por meio da consulta de enfermagem.

As consultas tem como objetivo principal fornecer assistência sistematizada de enfermagem para identificar os problemas de saúde, classificando e avaliando os cuidados que colaboram para a promoção, proteção, recuperação e reabilitação com metas específicas e tratando-os com humanização.

Atualmente, para a realização da consulta de enfermagem é exigido que os profissionais de enfermagem possuam conhecimentos técnicos, científicos, éticos, pensamento crítico, raciocínio clínico e estratégia de ação em todos os níveis de assistência, seja ela público ou privada.

Os atendimentos mais frequentes são na Atenção Básica de Saúde (ABS), onde o(a) enfermeiro(a) realizam estratégias de forma humanizada e ampliada para a comunidade ofertando cuidados, apoio e aulas educativas sobre diversos assuntos conscientizando-os quais os métodos adequados de prevenção e autocuidado.

Atenção Primária de Saúde (APS) é um conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que engloba promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde com estratégias humanizadas para cada paciente.

2. METODOLOGIA

Foi baseado em leitura de artigos; consulta de enfermagem que são capazes de responder às complexidades dos indivíduos, com base em processos de técnicas adquiridas através de estudos teóricos e práticos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O objetivo deste estudo é compreender a experiência do enfermeiro com a consulta de enfermagem no contexto da Estratégia Saúde da Família (ESF) e propor um modelo representativo. Com isso, desenvolveu-se o modelo teórico para a discussão dos dados, utilizou-se o referencial teórico da integralidade na atenção e no cuidado à saúde, o qual direciona a construção de práticas multidisciplinares de atenção integral.

As consultas de enfermagem são voltadas aos cuidados primários da ABS, ao decorrer da consulta o(a) enfermeiro(a) se baseia na ferramenta de avaliação física dos pacientes que procuram atendimentos da enfermagem, direcionando-se a promoção de saúde com qualidade e assistência de ações que com ela contém anamnese, exame físico, diagnóstico de enfermagem, prescrição / implementação da assistência e evolução.

O auxílio da consulta é recomendado para os momentos em que a enfermagem acompanha a estratégia de evolução do pré-natal e pós-parto até a promoção do bem estar do idoso com exames específicos para averiguar se ocorreu alguma alteração. O mecanismo de apoio ao recuso terapêutico de saúde-doença e estimulação do autocuidado para aqueles pacientes que padecem de doenças crônicas ou estágio debilitado necessitam de cuidados humanizados.

A Estratégia Saúde da Família (ESF), refere-se à modificação da expansão das técnicas de trabalho o aumento de diretrizes e fundamentos da atenção básica. Com isso, ocorre a ampliação de trabalhos multiprofissionais trazendo impactos na saúde coletiva e favorece melhor cuidado terapêutico. Considerando os descritores nas pesquisas de Atenção Primária, Consulta de Enfermagem e Estratégia Saúde da Família, nos períodos de 2017 a 2021/2022

foram encontrados no Google Acadêmico 3.570 artigos. O objetivo desses artigos foi para compreender a experiência dos enfermeiros nas consultas de enfermagem no enredo da Estratégia Saúde da Família. A consulta de enfermagem é uma das principais atividades trabalhadas na graduação acadêmica, pois é apresentada como componente intermediário nas diferentes linhas de cuidado a principal maneira de prestar assistência de enfermagem, tanto para o paciente normal quanto para aquele que se encontra hospitalizado. A falta de qualificação e aperfeiçoamento de técnicas e conhecimentos pode comprometer o desempenho da unidade de saúde. Além do mais, é preciso ter embasamento as teorias e técnicos para treinar uma equipe e realizar educação para saúde de uma comunidade. O funcionamento das ações planejadas refere-se às organizações do Processo de Enfermagem (PE), a subdivisão de trabalhos se dá em equipes com multiprofissionais capazes de exercer a profissão com qualidade e precisão. Às programações de intervenções e de programas de saúde, possibilita a acessibilidade e eficiência na divisão de tempo de trabalho. Segundo os fatores positivos da experiência do enfermeiro se revelam e o protocolo torna-se eficiente na prática da consulta de enfermagem por intermédio desse instrumento ao adquirir autonomia e promoção para realização de das práticas na hora das consultas. As experiências vividas ressaltam a oportunidade de desenvolver melhor cuidado a atingir metas de diversos maneira em vários aspectos na vida do paciente. Nas rotinas das equipes que participam das consultas de enfermagem na Estratégia Saúde da Família (ESF), eles atuam na integralidade dos micros processos da assistência multiprofissional por meio de acolhimento, comprometimento e apoio a população que procura esses cuidados da saúde para conquistar vínculos e para estabelecer metas para restringir as carências apresentadas nos hospitais.

Ambas as atribuições seguem em conjunto para o fortalecimento da Atenção Primária de Saúde (APS), porém a equipe de enfermagem manifesta-se insatisfação pela sobrecarga no Processo de Enfermagem (PE), causada pelo aumento das demandas burocráticas sobre os processos de enfermagem que estão envolvidas em dimensões combinadas entre si como a assistência, o gerenciamento, o ensino, a pesquisa e a participação política. Relatam constantemente a sobrecarga, a falta de tempo e as demandas tornaram-se fatores negativos que surgem ao decorrer nas rotinas da consulta de enfermagem.

É importante lembrar sobre o mérito do enfermeiro(a) líder que da equipe de enfermagem conseguem gerenciar o tempo e subdivisão e presta um trabalho com qualidade e humanizado, porém, devido à sobre carga de trabalhos e demandas pode acarretar a equipe profissional a exercer um mal atendimento ao paciente e não conseguem fornecer atenção necessária que cada necessita.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao decorrer do artigo observamos a atuação dos enfermeiros na Consulta de Enfermagem na Estratégia de Saúde Familiar e percebemos que o(a) enfermeiro(a) vai além de aplicar injeção, no entanto, vai desde a primeira consulta do pré-natal até a complexidade de um UTI. A enfermagem é o alicerce dos primeiros atendimentos de saúde, onde ela e outros profissionais se juntam para o melhor cuidado e amparo para cada paciente. E o(a) enfermeiro(a) formado deve ofertar os conhecimentos e as práticas vividas pelos os estágios acadêmicos e passar segurança ao paciente ao decorrer dos anos de trabalho. A consulta de enfermagem é voltada para estratégias, organização, planejamento e excursão dos métodos científicos.

REFERÊNCIAS

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Estratégia Saúde da Família**. Disponível em: <http://aps.saude.gov.br/ape/esf/>. Acesso em: 22 set. 2022.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO. Botucatu, São Paulo, 2020. **Consulta de enfermagem na estratégia saúde da família e a percepção do enfermeiro: teoria fundamentada**. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/vzpnbrxRsKXW6fwD7LdXGnq/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 22 set. 2022.

MORCH TELEMEDICINA. **Consulta de enfermagem: etapas, indicações e como marcar online**. Disponível em: <https://telemedicinamorsch.com.br/blog/consulta-de-enfermagem>. Acesso em: 22 set. 2022.